

O'TKIR HOSHIMOVNING "URUSHNING SO'NGI QURBONI" ASARIGA ADABIY NIGOH

Jalilova Shohida Ravshan qizi

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Pedagogika va ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti (o'zbek tili) yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779323>

ANNOTATSIYA

O'tkir Hoshimovning "Urushning so'nggi qurboni" asari - insoniyat tarixidagi eng og'ir fojialardan biri bo'lgan ikkinchi jahon urushining odamlar taqdiriga ta'siri, urushning odam ruhiyatida qoldirgan jarohatlari, kechirilmas yo'qotishlar haqida hikoya qiladi.

Asarda nafaqat jang maydonidagi kurash, balki urushning oddiy inson hayotiga olib kirgan iztiroblari, ona yurakning dardini, yosh bola hayotining fojiaiy buzilishi tasvirlangan. Asar orqali yozuvchi urushdan keyingi davrda ham uning ruhiy qurbonlari yo'q emasligini, psixologik jarohatlar hali ko'p vaqtgacha davom etishini ta'sirli tarzda ochib beradi.

Asarning asosiy qahramonlari orqali urushning ta'siri bilan jiddiy o'zgarib ketgan inson ruhiyati, ona va bola munosabatidagi fojiaiy uzilish, insoniylik va rahm- shafqat muammolari teran yoritiladi.

KALIT SO'ZLAR: O'tkir Hoshimov, urush, ona timsoli, ruhiy fojia, insoniylik, mehr, tinchlik, urushning oqibatlar.

АННОТАЦИЯ

В произведении Откира Хашимова «Последняя жертва войны» рассказывается о влиянии Второй мировой войны, одной из самых тяжелых трагедий в истории человечества, на судьбы людей, о ранах, оставленных войной в человеческой психике, и непростительных потерях.

В произведении описывается не только борьба на поле боя, но и страдания, которые война принесла в обычную человеческую жизнь, боль материнского сердца, трагическое разрушение жизни маленького ребенка. Через произведение писатель впечатляюще раскрывает, что и в послевоенное время не обошлось без духовных жертв, и что психологические раны будут заживать еще долгое время.

Через главных героев произведения глубоко освещается человеческая психика, серьезно измененная воздействием войны, трагический разрыв отношений матери и ребенка, проблемы гуманности и сострадания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Откир Хошимов, война, материнство, духовная трагедия, человечность, любовь, мир, последствия войны.

ANNOTATION

Otkir Khashimov's "The Last Victim of War" tells the story of the impact of World War II, one of the most severe tragedies in human history, on the fate of people, the wounds left by the war in the human psyche, and the unforgivable losses.

The work describes not only the struggle on the battlefield, but also the suffering that the war brought to ordinary human life, the pain of a mother's heart, and the tragic disruption of a young child's life. Through the work, the writer impressively reveals that even in the post-war period there were not without its spiritual victims, and that psychological wounds will continue for a long time.

Through the main characters of the work, the human psyche, which was seriously changed by the impact of the war, the tragic rupture in the relationship between mother and child, and the problems of humanity and compassion are deeply illuminated.

KEYWORDS

Otkir Hoshimov, war, motherhood, spiritual tragedy, humanity, love, peace, consequences of war.

KIRISH

Urush insoniyat tarixining eng og'ir, eng qonli iztirobli sahifalaridan biridir. Adabiyot esa bu jarayonlarni inson qalbi, his- tuyg'ulari orqali yoritadi. O'tkir Hoshimovning " Urushning so'nggi qurboni" asari urushdan keyingi ruhiy jarohatlarning odamlar taqdirida qanday davom etishini ta'sirli tarzda ko'rsatadi. Asarda jang maydonida emas, balki odam yuragida qolgan urush hikoya qilinadi.

Asar markazida onaning fojiasi va uning urush tufayli o'z farzandini yo'qotganligi tasvirlanadi. Ammo bu o'lim jismoniy emas, ruhiy tuzilish tarzida yuz beradi. O'g'ilning onasini tan olmasligi, urushning ruhiy asoratlari bilan yashashi- yozuvchining " so'nggi qurbon" degan tushunchani yangicha, talqinda berishiga xizmat qiladi.

Bu asar urushning " dahshatli" hali tugamaganini isbotlaydi.

Urushning so'nggi qurboni" asarida obrazlar portreti ham o'ziga xosdir. "Urushning so'nggi qurboni" asari bir-biriga o'xshamas xarakterli qahramonlardan tashkil topgan. Barcha obrazlarning o'z tashvishlari, o'y-fikrlari, qiyinchiliklari mavjud. Lekin bu insonlarni barchasini g'am-qayg'ulari ildizida urush yotadi. Baxtdan tabassum qilishdan to'xtamaydigan yuzlarga, qaytib kulishiga izn bermagan, bir kunda qora sochlarni oqartirgan-urush. Bu asar qahramonlari ham urush bo'lishini va guldek oilalariga putur yetishini hech o'ylab ko'rishmagan. Asar boshlanishi ham asarning voqealar rivoji qanday bo'lishi haqida bir oz ma'lumot berilgan. Asarning boshidayoq salbiy holatlar tasvirlangan, barcha narsalar asardagi voqealar rivoji ijobiy ketmasligiga ishora qilardi.

Asardagi bosh qahramonlar- Shoikrom, Shone'mat, Umri xola va Xadicha. Shoikrom oilaning katta farzand bo'ladi. Shone'mat bo'lsa oilaning kichik farzandi ya'ni Shoikromning ukasi bo'ladi. Xadicha Shoikromning xotini Umri xola esa Shoikromning onasi bo'ladi. Shoikromning otasi erta olamdan ko'z yumgan va Shone'matni Shoikrom va Umri xola ikkasi katta qilishgan. Urush boshlanganda barcha oiladan erkaklarni urushga olib ketishgan. Lekin bu oiladan hech kim urushga bormagan. Shoikromni to'qimachilik kombinatida montyor yetishmasligi sababli olib qolishdi. Shone'mat bo'lsa sil kasaliga chalinganligi sababli urushga jo'natilmaydi. Qarangki, urush shuncha uzoqda bo'lsa ham uning sovug'i bu oilaga ham kirmasdan qoladi. Qimmatlilik, qahatchilik sababli xalq och qoldi o'g'rilar ko'paydi. Xattoki, odam o'ldirib uyidagi narsalarini olib chiqib ketadigan odamlar ham paydo bo'ldi. Bu urush qanchadan qancha odamlarni yer qarida olib ketdi va yana qanchadan qancha odamlarni iymonini o'ldirdi. Urush paytida har bir inson o'zini o'ylaganligini shu asar orqali yaqqol ko'ramiz. Shunchalik darajada insonlar imkonsiz qolganki, o'z yaqinlaridan yuz o'girish darjasiga ham borishgan. Bu juda achinarli holat lekin bu ishlar uchun u insonlar ham aybdir emas. Barchasiga urush aybdor-Urush!!!

Urush! Noming o'chsin jahonda,

Hamon bitmas sen slogan alam.

Sen tufayli ko'p xonadonda

Ota nomli buyuk shodlik kam.

Xadicha o'zi qurumsoq bo'lgan urush boshlangan keyin yanada bu hislati oshdi deb tariflangan. Lekin o'ylab qarajak ona bo'lish osonmi uch bolani boqish kerak ayniqsa urush yillarida. Bu asarda Umri xola obrazi orqali yozuvchi barcha xokisor, mehribon onalarni tariflab bergan. Shone'mat o'lishini bilsada bolasi uchun jon-jahdi bilan kurashadi. Uni tuzalib ketishi uchun kim nima desa sinab ko'radi. Umri xolani birdan bir niyati o'g'lini yana sog'lom ko'rish edi. Lekin urush tufayli oziq ovqat tanqis edi. Umri xola o'g'lini tuzalishi uchun Shoikromning xovlisidagi qulupnayni qo'y sutiga almashtira boshlaydi. Oziq-ovqat kam paytda barcha o'z oilasini, bolalarini o'ylaydi. Shoikrom ham ataylab emas, jahl ustida qulupnay ariqchasiga tok simini tashlab qo'yadi. Shoikrom ham shu nasibamizdan ayrilib qolmaylik degan maqsadda bu ishni amalga olishadi. Ming asfuslar bo'lsinki, Shoikrom o'z onasini qotiliga aylanadi. Bu ne ko'rgulik. Eh urush, qanchadan qancha insonlarni hayotiga abadiy zulmatni olib kirdi! O'z jigaridan xabar olmay qo'gan aka-ukalar, o'zlari bilmagan holda ota-onalarini o'lishiga sababchi bo'lgan bolalar, yoki yaqin insonlari ko'z ongida jon bergan insonlar tasvirlangan bu asarda.

Abatta, ushbu asar urush haqidagi tasavvurlardan xamir uchidan patir. Aslida bundan ham daxshatli qanchadan qancha voqealar ro'y bergan." Asarda qiyinchilik inson ma'naviyatini sinovdan o'tkazish vositasi ekanligining ko'rsatilganligi. Hikoyada urush yillarining haqqoniy tasvirlanganligi. Yo'qchilik onani boladanm og'ani inidan sovutganliginining ta'sirchan ifodalanganligi. Asl odam har qanday sharoitda ham ma'naviy pokligicha qolishining tasvirlanganligi. Hikoyadagi Shoikrom, Shone'mat, Hadicha va Umri xola obrazlariga xos xususiyatlarning yorqin aks etganligi".

Xulosa qilib aytganda, bu urush barcha insonlarni qiyin vaziyatga solib ularni birma-bir elakdan o'tkazdi. Kimdir bu sinovlardan o'ta olmadi, kimdir bu sinovlardan o'ta oldi. Kimdir odamiyligicha qoldi, kimdir iymondan yuz o'girdi. Bu urush o'zidan ancha yiroqda yashayotgan odamlarga ham ta'sir qilmay qoladi. Asar nomi ham bejizga "Urushning so'nggi qurboni" emas. Umri xola vafotidan keyin urush tugadi degan xabar keladi. Urush o'z zahrini chekka-chekka joylargacha socha oldi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Ahmedov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev, Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik-majmua,148-157 betlar," Ma'naviyat", Toshkent,2017
2. Bahoriddinova Shahzoda" Umumta'lim maktablarida O'tkir Hoshimov hikoyalari tahlili", Bitiruv malakaviy ishi, Toshkent,2018
3. S. Ahmedov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev, Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf uchun daslik-majmuasi,84-86 betlar, "Ma'naviyat", Toshkent,2017
4. Tafakkur.net, Toshkent, 2017